

NEMIS TILIDAGI FRAZEOLOGIYA VA UNING TAHLILI

Rahimova Muyba Temirovna

Qarshi davlat universiteti, kafedra katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12547381>

Frazeologik birliklar o'zining semantik xususiyatlari va emotsional-ekspressiv xususiyatlariga ko'ra lingvistik vositalar orasida alohida o'rin tutadi va ko'plab tadqiqotlarga qaramay, hozirgi zamon tilshunoslarini qiziqtirishda davom etadi. Frazeologik birliklar deganda biz I.I.Chernishevaga ergashib, komponentlar o'rtasida o'ziga xos bog'lanishga ega bo'lgan turli sintaktik tuzilmalarning turg'un og'zaki komplekslarini tushunamiz, ularning ma'nosi komponent tarkibining to'liq yoki qisman semantik o'zgarishi natijasida vujudga keladi [1, p. 180].

Muallif semantik-sintaktik tuzilish turidan kelib chiqib, barcha frazeologik birliklarni uch turga ajratadi: frazeologik birliklar (phraseologische Einheiten), gap tarkibiga ega frazeologik birliklar (festgeprägte Sätze) va frazeologik birikmalar (phraseologische Verbindungen). Birinchi tur komponent tarkibining til rivojlanishining sinxron darajasida ham, tarixiy kontekstda ham to'liq semantik o'zgarishi natijasida vujudga kelgan turg'un birikmalar bilan ifodalanadi (wie eine kalte Dusche wirken - sovuq suv idishi kabi harakat qiladi; sich auf sein/aufs Altenteil setzen/zurückziehen - dam olish uchun qoldiring). Ikkinchi guruhga qayta talqin qilingan yoki umumlashtirilgan va kengaytirilgan ma'nosi bilan tavsiflangan maqol va maqollar kiradi (Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm - olma daraxtdan uzoqqa tushmaydi; Da liegt der Knüppel beim Hund - bu erda noxush oqibatlar yotadi). Uchinchi turdagi frazeologik birliklar semantik jihatdan o'zgartirilgan komponentning o'zining bevosita ma'nosini saqlab qolgan ikkinchi so'z bilan o'ziga xos birikmasi natijasida hosil bo'ladi (blinder Schuss - bo'sh o'q, blinder Passagier - kema yoki samolyot bortida biletsiz uchib ketuvchi).

Ko'rib turganimizdek, grammatik frazeologik birliklar I. I. Chernisheva tasnifidan tashqarida qolmoqda. Bugungi kunda grammatik frazeologik birliklar kam o'rganilgan sohadir, garchi tilshunoslar bu mavzuga bir necha bor murojaat qilishgan. Shunday qilib, V.V.Vinogradov arxaik grammatik shakllar bilan barqaror birikmalarni grammatik frazeologik birliklar deb tasnifladi, lekin hech ikkilanmasdan, bunday narsa yo'q edi va bularning barchasi qisqa muddatli edi. U murakkab qo'shma gaplar, yuklamalar, ko'rsatish olmoshlari, modal zarralarni qamrab oluvchi qo'shma gaplarni ham frazeologik birliklar sinfiga kiritgan [2, b. 157]. Nemis frazeologiyasida H.Burger o'zining asosiy tasnifida tuzilmaviy frazeologik birliklarni aniqladi, ularning vazifasi gap a'zolari o'rtasida

grammatik aloqalarni o'rnatishdan iborat edi. Ya'ni, gap faqat yuklama va bog'lovchilar haqida edi (Bezug auf, sowohl als auchda) [3, b. 36]. Grammatik frazeologik birliklar haqida kengroq tushuncha A.N.Baranov va D.O.Dobrovolskiy tomonidan taklif qilingan [4, b. 74–78]. Mualliflar bu qatlamga barcha grammatik ma'nolarning, shu jumladan modal ma'nolarning tartibsiz ifodalanishi bilan bog'liq idiomatik iboralarni kiritadilar. Rasmiy nuqtai nazardan, mualliflarning tushunishida grammatik frazeologik birliklar odatda turli xil funksiyali so'zlarning birikmalarini ifodalaydi [4, p. 75]. Biz o'z ishimizda A.N. Baranov, D.O.Dobrovolskiy ta'riflariga tayanamiz va tilning tartibsiz tarzda ifodalangan morfologik, sintaktik va hatto leksik hodisalarini ham ko'rib chiqish doirasiga kiritamiz.

Nemis tilidagi frazeologiya yoki ibratli so'zlar ong kiruvchi va qiziqarli ifodalar hisoblanadi. Bu so'zlar odatda o'zgartirilgan yoki sifatli ma'noni anglatadi va tilning zamonaviyligini namoyon qiladi. Misol uchun, "Der Schurke" - derroq, qotillik qiluvchi inson maydonlarda frazeologiya misollaridan biri bo'lib, uzoqroqda qolgan, qotillik qilishga ishongan insonni anglatadi. Tadqiqotlar orqali bu frazeologiyalar tarixiy o'zgarishlarni va adabiy xususiyatlarni namoyon qiladilar.

Har bir fanning o'zining tadqiqot ob'yektlari yoki tadqiqot obyekti va shu tadqiqot obyektlari uchun ixtisoslashgan tadqiqot usuli bor, leksikologiyani tadqiqot ob'yektlari bilan, tilning leksema va leksik-semantik tizimi hamda maxsus so'z yasaliş usullari bilan ko'ring. Frazeologiyani tadqiqot ob'ekti so'z majmualaridir. Bular leksema, ikki tomonlama ikki tomonlama til birliklari kabi, lekin leksemalarga nisbatan ham shakllanish, ham semantika jihatidan har xil belgilarga ega.

Tuzilishning maxsus dizaynida turg'un so'z majmualari ko'pincha so'z ekvivalentlari sifatida ko'rib chiqilishining tushuntirishi bo'lib, bu bir vaqtning o'zida to'g'ri va to'g'ri emas, keyinroq muhokama qilinadi.

Turg'un so'z majmualarining semantikasi xilma-xil bo'lishi mumkin. Bu, o'z navbatida, ushbu tuzilmalarning tarkibiy qismlari doirasida sodir bo'ladigan turli semantik jarayonlarning natijasidir. Bu frazeologizatsiya jarayonlarining semantik natijasi faqat so'z birikmasining grammatik yoki sintaktik tuzilishiga bog'liq bo'lmay, balki komponentlar zaxirasining to'liq yoki qisman semantik o'zgarishiga ham bog'liq.

Frazeologik tadqiqotlarning eng dolzarb vazifalaridan biri turg'un so'z majmualarining farqlanishini aniqlashning obyektiv usulini ishlab chiqishdir.

Tadqiqotlar orqali frazeologiyalar o'zgaruvchanlik va tarixiy o'zgarishlar bilan birga tushuntiriladi. Bu tadqiqotlar tillarning kashf etilgan va foydalanilgan so'zlari va ifodalarini mustaqil o'rganadi hamda ulardagi ma'noni tushuntiradi. Tadqiqotchilar tarixiy tekstlarda, aholi suhbatlarida va adabiyotlarda frazeologiyalarning ishlatilishini va ularning ma'nosini o'rganishga harakat qilishadi. Frazeologiyalar xalq atamaları, deyimlar, maqullar va matalibni o'z ichiga oladi va shu bilan xalqning fikrini, ajoyib orf-adaqligini va an'analarini namoyon qiladi.

Nemisshunoslikda frazeologizmlar ham leksik-sintaktik prinsipga ko'ra tasniflangan, ya'ni agar turuvchi so'z birikmalari ma'lum bo'lakning leksik-grammatik ma'nosiga ega bo'lsa va o'z sintaktik vazifasini bajarsa, nutq bo'laklari bilan bog'liqligiga ko'ra tasniflanadi.

Tadqiqotchilar frazeologiyalarni o'rganish uchun quyidagi usullardan foydalanishadi:

1. **Tarixiy usuli.** Tadqiqotchilar tarixiy manbalardan - yozma va arxiv ma'lumotlaridan - frazeologiyalarni o'rganishadi. Bu usul tarixiy matnlar, qadimgi yozuvlar va ilmiy maqolalar orqali frazeologiyalar tarixini va ularning o'zgarishlarini o'rganishiga imkon beradi.

2. **Adabiyotlarni tadqiq etish usuli.** Adabiyot ustozlari va tadqiqotchilar klassik va zamonaviy adabiyotlarni o'rganib, frazeologiyalarni tahlil qilishadi. Ular shoir va yozuvchilarning ibratli so'zlari orqali tilning an'anaviy va zamonaviy frazeologiyalarini tushuntirishadi.

3. **Aholi so'zlashuvini tadqiq etish usuli.** Aholi suhbatlarini o'rganish va monitoring qilish orqali tadqiqotchilar aholi o'zaro muloqotlari va so'zlashuvlarini kuzatiladi. Aholi suhbatlarida ishlatiladigan frazeologiyalar va ibratli so'zlarning tushunilishida aholining fikrini bilish juda muhimdir.

4. **Lug'atlarni o'rganish orqali tadqiq etish usuli.** Tadqiqotchilar lug'atlardagi frazeologiyalarni o'rganish uchun maqollar mavzusidagi ilmiy manbalardan foydalangan holda o'rganishadi. Bu bitiktalar o'rganishda yaxshi bir manbai bo'lib, frazeologiyalarning tushunilishi uchun qulay foydalaniladi.

Frazeologik so'z birikmasining tarkibiy qismi vazifasini bajaruvchi leksemashaklning shakllantiruvchi emas, balki ma'nosi arxaik bo'lsa, hol ayniqsa xarakterlidir. Demak, tasalli (e) bo'lish = "boshida unchalik to'g'ri bo'lmaslik" bilan frazeologizmning ma'nosi unchalik to'g'ri emas, chunki "tasalli" komponenti bu yerda bugungi kunda mavjud bo'lmagan eski ma'noda ishlatilgan, " ichki kuch ", Umid". Metaforizatsiya, ehtimol, assotsiatsiyaga asoslangan edi: boshi unchalik to'g'ri emas, chalkash, umidsiz, chunki endi ichki

barqarorlik va umid yo'q. Demotivatsiya, agar maxsus so'z xazinalari leksikasi frazeologizmlarning tarkibiy qismi tarkibiga kirsam yoki frazeologizmlarning o'zi maxsus so'z zaxiralaridan olingan bo'lsa, boshlovchidagi tasodifiy frazeologik so'z birikmalariga qarag tegishli tartib". Qo'rg'oshin = "qurilish ustalarining ko'rsatmalarini anglatadi".

Yoki uning ustida tish bor = "juda tez yuring", ilgari rulga radial tarzda olib kelingan qo'l gaz kelebegidan olingan, u (F dan) aylana segmentining tishli yuzasi bo'ylab yo'naltirilgan; Segmentning chetiga qanchalik yaqinlashsangiz, undagi tishingiz shunchalik katta bo'ladi. 20-asr boshidan beri Haydovchi nemis. Frazeologizmlarning vaqt o'tishi bilan butunlay demotivatsiyaga uchrashi ularning funksional xususiyatlarini o'zgartirmaydi. Ma'no ham, funksional – stilistik o'ziga xoslik ham davom etadi.

Bu holat turli tillarning, rus tilining frazeologik birliklari bo'yicha barcha tadqiqotchilar tomonidan kuzatilgan. Amos Ova va boshqa ko'plab tasniflarda turtki va demotivatsiyalangan frazeologik birliklarning birlashgan holda paydo bo'lishining sabablaridan biri ham shu edi.

Barcha frazeologik birliklarga xos bo'lgan narsa komponentlarning butun majmuasining semantik o'zgarishi bo'lib, u mutlaq ekspressivlikka ega yaxlit semantikani yaratadi. Bizning fikrimizcha, demotivatsiyalangan frazeologizmlardagi mutlaq ekspressivlikning lingvistik izohini ushbu lisoniy belgilarning amal qilishi bilan bog'liq bo'lgan ikkilamchi semantik jarayonlarda topish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Stepanova M. D., Chernysheva I. I. Leksikologiya sovremennogo nemetskogo yazyka (Lexicology of modern German language). Moscow: Akademiya, 2003. 256 p.
2. Vinogradov V. V. Leksikologiya i leksikografiya: izbrannye trudy (Lexicology and lexicography: selectas). Moscow: Nauka, 1977.
3. Burger H. Phraseology: an introduction on the example of the German language [Phraseologie: eine Einführung am Beispiel des Deutschen]. Berlin: Erich Schmidt, 1998. 224 p.
4. Baranov A. N., Dobrovolskiy D. O. Aspekty teorii frazeologii (Aspects of phraseology theory). Moscow: Znak, 2008. 656 p.